

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Саитажиева Хануза Рахмановна

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

